

Mendeley

Manajemen Literasi dalam Penulisan Ilmiah

Aulia Rahmat

Ilustrasi: [Mendeley Desktop](#) by Team Mendeley (CC-BY 2.0)

Academic Writing & Pengolahan Data

Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Selasa, 13 Juni 2023

IDENTITAS PERSONAL

Solok, 8 Januari 1987

Perumahan Durita Asri III Blok C Nomor 7
Durian Tarung, Padang

KONTAK PERSONAL

WhatsApp 082111137545

Surel/Email auliarahmat@uinib.ac.id
arahmat@maqasid.org

PENDIDIKAN FORMAL

2005–2010 Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Imam Bonjol Padang

2010–2013 Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

2019–2023 Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PENDIDIKAN NONFORMAL

2017 Executive Development Program, PPM School of Management, Jakarta

2018 Pekerti AA (Akta V) LPM UIN Imam Bonjol, Padang

2021 Socio-Legal Master Class, Universitas Brawijaya & Leiden Universiteit, Malang

PEKERJAAN

2014–2016 Paralegal, LBH Society Notarize Independent, Solok

2014–2016 Dosen-Peneliti, STAI Solok nan Indah, Solok

2015– Dosen-Peneliti, UIN Imam Bonjol, Padang

Aulia Rahmat

e-Resources

Search Engine

Google Scholar

Mesin pencarian digital yang memungkinkan pengguna untuk menemukan publikasi ilmiah secara global. Hasil pencarian akan diarahkan kepada beberapa *database* artikel ilmiah, baik yang berbayar ataupun akses terbuka.

Akun **google scholar** merupakan salah satu portofolio digital seorang akademisi.

<https://www.scholar.google.com/>

Portal Akses Terbuka

<https://journal.maqasid.org/index.php/jcms/about>

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad>

Portal dengan Akses Berbayar

<https://sciencedirect.com/>

<https://link.springer.com/>

<https://tandfonline.com/>

<https://proquest.com/>

e-Resources Perpusnas

The screenshot shows the homepage of the e-resources.perpusnas.go.id website. At the top, there is a navigation bar with the logo of the National Library of the Republic of Indonesia and menu items: BERANDA, STATISTIK, and PANDUAN. The main content area features a 'Login e-Resources' section with input fields for 'No. Anggota' and 'Password', a 'Masuk' button, and links for 'Lupa Password?' and 'Daftar Anggota'. To the right of the login section is a large 'e-RESOURCES' heading and a paragraph explaining the service. Below this is a 'Hubungi Kami' section with a headset icon and contact information. At the bottom, there is a 'KUMPULAN TERBITAN' section with filters for 'Semua', 'Lokal', and 'Internasional', and a row of partner logos including Bloomsbury, SAGE Books, LexisNexis, ACCESS Science, Open University Press, and LexisNexis.

The screenshot shows the registration page on keanggotaan.perpusnas.go.id. The page has a blue header with the logo and 'Perpustakaan Nasional RI Home'. The main heading is 'Pendaftaran Anggota Online'. Below this is an illustration of people at a computer and a section titled 'Petunjuk Pengisian Form' with a list of instructions: 'Pastikan data yang anda masukkan sesuai kartu identitas yang berlaku, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.', 'Silahkan hubungi bagian layanan Perpustakaan Nasional RI, jika anda pernah mendaftarkan diri sebelumnya namun akun anda tidak aktif.', 'Inputan dengan tanda * wajib diisi.', and 'Klik disini, jika anda telah terdaftar sebagai anggota, namun belum memiliki user dan password akses layanan Keanggotaan Online.' Below the instructions is a green header for the 'Formulir Pendaftaran Anggota' with a language dropdown set to 'Indonesia'. The form contains fields for 'No. Identitas *' (with a dropdown for 'KTP / NIK' and a note 'Masukkan nomor identitas'), 'Password *' (with a note '(minimal 6 karakter)'), and 'Nama Lengkap *' (with a note 'Masukkan nama lengkap anda' and 'Sesuai dengan identitas').

<https://keanggotaan.perpusnas.go.id>

Digital Object Identifier

The screenshot shows the ScienceDirect interface for a review article. The article title is "Normative pluralism: Islam, religion and law in the twenty-first century" by Winnifred Fallers Sullivan. The journal is "Religion", Volume 35, Issue 1, January 2005, Pages 31-40. The DOI is <https://doi.org/10.1016/j.religion.2005.02.002>. A blue arrow points to the DOI link.

The screenshot shows the journal website "ujh.unja.ac.id" for an article titled "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi" by Aulia Rahmat. The article is published in "Vol 2 No 2 (2019)". The DOI is <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.433-470>. A blue arrow points to the DOI link.

The screenshot shows the journal website "journal.uin.ac.id" for an article titled "Revisiting Kahrudin Yunus On Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today" by Aulia Rahmat. The article is published in "Vol. 3 No. 1: June 2021". The DOI is <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art2>. A blue arrow points to the DOI link.

Kombinasi angka dan huruf yang menunjukkan identitas penyimpanan digital sebuah karya ilmiah.

“Backdoor”

<https://sci-hub.se>

Akses tidak resmi untuk mengunduh artikel dari *database* jurnal berbayar.

<https://www.libgen.is>

Akses tidak resmi untuk mengunduh buku digital dari berbagai sumber.

Reference Management Tools

Aplikasi Reference Management Tools

Mendeley

zotero

EndNote^{x9}

Mendeley

OS FRIENDLY

Dapat digunakan pada berbagai sistem operasi computer, seperti: windows, macOs, ataupun linux.

USER FRIENDLY

Bisa mengimpor dokumen dari berbagai situ pencarian eksternal, seperti: GoogleScholar, PubMed, arXiv, dll.

SINKRONISASI

Bisa melakukan sinkronisasi *database* pada beberapa perangkat dengan akun yang sama secara daring.

FREE STORAGE

Mempunyai fasilitas *free web storage* sebesar 2 Gb yang bisa digunakan untuk *back up* dokumen secara daring.

MELENDELEY

KONTEN - METADATA

Dapat menampilkan konten artikel dan meta data sebuah dokumen dengan rinci dan otomatis, dengan fasilitas *highlighting*.

TERINTEGRASI

Menyediakan plug-in/add-on yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi pembuat document, seperti: MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice.

01

Akun
Membuat akun gratis pada Mendeley

02

Unduh
Mengunduh aplikasi dan add on Mendeley

03

Kelola
Mengelola dokumen dan metadata Mendeley

04

Pakai
Menggunakan Mendeley pada saat menetik

Membuat Akun Mendeley

Kunjungi

<https://www.mendeley.com/>

Klik

Create a free account

Isi

Tulis alamat email aktif, klik "Continue"

The screenshot shows the Mendeley registration form on the Elsevier website. The form is titled "Register" and includes the following fields and options:

- Email:** r.auliagoon@gmail.com
- Given name:** (empty field)
- Family name:** (empty field)
- Password:** (empty field)

Below the password field, there is a note: "Choose a unique password with minimum 8 characters. Include at least 1 number, a mix of lowercase and uppercase letters and 1 symbol to make your password strong." Below this note are three small grey boxes representing password strength indicators.

There is a checkbox labeled "Stay signed in (not recommended for shared devices)".

At the bottom of the form, there is a "Register" button and a link "I already have an account".

The footer of the page includes the Elsevier logo, "About Elsevier", "Terms and conditions", "Privacy policy", "Help", and the RELX™ logo. A cookie notice is also present: "We use cookies to help provide and enhance our service. By continuing you agree to the use of cookies."

Lengkapi

Isikan data yang diminta, yaitu:

1. Nama Depan
2. Nama Belakang
3. Password

Silakan centang “**Stay signed in**” jika anda menggunakan computer/laptop pribadi.

Klik “**Register**”.

Settings

Pada bagian ini, anda dapat melengkapi biodata, menambahkan gambar profil, melengkapi beberapa *form* yang disediakan, hingga mengganti *password*.

Mengunduh Aplikasi & Add On

Download

Klik gambar profil, kemudian pilih **“Download Mendeley”**

Pilih

Pilih jenis OS yang sesuai dengan jenis Komputer, kemudian **“Download Now”**, kemudian *install*.

- A Merupakan panel yang menampilkan folder penyimpanan *database* berupa PDF. Secara *default*, telah tersedia beberapa folder.
- B Merupakan panel yang menampilkan dokumen / artikel yang sudah tersimpan dalam *database* akun masing-masing.
- C Merupakan panel yang menampilkan rincian metadata dokumen / artikel yang sudah tersimpan dalam *database*.

Tampilan Muka

Tampilan buka (*user interface*) Mendeley Reference Manager / Mendeley Desktop. Tampilan berpeluang berbeda tergantung pada OS yang digunakan.

Download Add On

Pada *tab* Mendeley Reference Manager bagian atas, klik **“Tools”**, kemudian pilih **“Install Mendeley Cite for Microsoft”**, silakan unduh dan *install*.

Integrasi

Add on Mendeley Cite akan terintegrasi dengan Microsoft Word yang sudah ter-*install*, biasanya membutuhkan *free register* akun Microsoft.

Akun Microsoft

Buat akun Microsoft secara gratis dengan mengisi *form* yang disediakan dan melakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan.

Add On

Setelah berhasil, add on Mendeley Cite akan muncul pada Microsoft Word. Letaknya berada pada tab "Reference".

Menambahkan & Mengelola Metadata - Database Mendeley

Database

1. **Add Files**, untuk menambahkan satu atau beberapa file PDF ke database.
2. **Add Folder**, untuk menambahkan folder baru pada tab A (bagian kiri).
3. **Watch Folder**, untuk menambahkan satu folder berisikan PDF secara langsung ke database.
4. **Add Entry Manually**, untuk menambahkan metadata dokumen secara manual.

Mendeley Desktop

Mendeley Desktop

Add Folders Sync Help

Search...

Aulia

MY LIBRARY

Recently Added

★ ● 📄	Authors	Title
★ ● 📄	Abotsi, E. Kofi	Customary Law and the Rule of Tensions and Re-Engineering
★ ● 📄	Disantara, Fradhana Putra	Konsep Pluralisme Hukum Khas Strategi Menghadapi Era Moder
★ ● 📄	Berman, Paul Schiff	Global Legal Pluralism: A Jurispr
★ ● 📄	Halliday, Paul D.	Law's Histories: Pluralism, Plural
★ ● 📄	Benda-Beckmann, Franz; Benda-Beckmann, Keeb...	Places That Come and Go: A Le
★ ● 📄	Rahardjo, Satjipto	Between Two Worlds: Modern S
★ ● 📄	Butt, Simon; Lindsey, Tim	Indonesian Law
★ ● 📄	Fallers, Llyod	Customary Law in the New Afric
★ ● 📄	Rheinstein, Max	Law and Social Changes in Afric
★ ● 📄	Warren, Carol	Adat and Dinas: Balinese Comm
★ ● 📄	Otis, Ghislain	The Management of Legal Plura
★ ● 📄	Tamanaha, Brian Z.	Legal Pluralism Explained: Histo
★ ● 📄	Giudice, Michael	Global Legal Pluralism: What's L
★ ● 📄	Strang, Robert R.	More Adversarial, but not Compl
★ ● 📄	Pompe, Sebastiaan	The Indonesian Supreme Court: Institutional Collapse
★ ● 📄	Park, Augustine S.J.	Peacebuilding, the Rule of Law a
★ ● 📄	Schachter, Ariela	From "Different" to "Similar": A
★ ● 📄	Bukido, Rosdalina; Rumkel, Nam; Wekke, Ismail Suar...	Customary Law of Larwul Ngaba
★ ● 📄	Isra, Saldi; Ferdi; Tegnán,	Rule of Law and Human Rights C

Filter by Author

All

Abotsi, E. Kofi

Aditya, Zaka Firma

Alba, Richard

Angelika, Michelle

Arnold, Luke Lazar...

Bedner, Adriaan

Benda-Beckman...

Benda-Beckman...

Benda-Beckman...

Berman, Paul Schiff

Bhabha, Faisal

Bourchier, David

Brems, Eva

Bräuchler, Birgit

Buana, Mirza Satria

Budiman, Imam

Bukido, Rosdalina

Details Notes Contents

Type: Journal Article

Global Legal Pluralism: What's Law Got To Do With It?

Authors: M. Giudice

View research catalog entry for this paper

Journal: *Oxford Journal of Legal Studies*

Year: 2014

Volume: 34

Issue: 3

Pages: 589-608

Abstract:

Tags:

Author Keywords:

URL:
Add URL...

Catalog IDs

Ar Xiv ID:

DOI: 10.1093/ojls/gqu007

PMID:

Files:
Add File...

Other Settings

Unpublished work - exclude from Mendeley Web catalog

Metadata

Merupakan bagian yang memuat identitas sebuah artikel ilmiah, baik yang sudah berbentuk digital ataupun fisik.

Setelah menambahkan artikel ke *database*, mohon lakukan pengecekan ulang terhadap konten dan ejaan pada kolom metadata ini.

Perhatikan juga kesesuaian jenis dokumennya, apakah *journal article*, *book chapter*, *book*, *proceeding*, dan lain sebagainya.

Menggunakan Add On Cite Mendeley

Citation Style

Sebelum memulai memasukkan referensi kutipan, pastikan *citation style* yang dipilih telah sesuai dengan kebutuhan / ketentuan publikasi ilmiah yang dikerjakan.

Secara *default*, Mendeley telah menyediakan beberapa *citation style* populer, seperti: APA, MLA, Turabian, Chicago, dan lain sebagainya.

Mengutip

Pada saat hendak memasukkan referensi kutipan pada kalimat yang sudah diketik, buka tab “Reference”, kemudian pilih “Insert or Edit Citation”.

Setelah jendela Pop-Up Mendeley muncul, silakan ketik salah satu kata kunci referensi yang dikutip, misalnya nama depan, nama belakang, atau judul karya ilmiah.

Jika ingin menambahkan halaman, klik/letakkan kursor pada nama yang sudah muncul, kemudian klik.

Jendela pop-up akan menampilkan pilihan “Page”. Setelah diisi, tekan “Ok”.

the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth,
the master-builder of human happiness.¹ No one has ever aspires or avoids
pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to
pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.
Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself,
because it is pain, but occasionally circumstances occur in which toil and pain
can procure him some great pleasure.

To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical
exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find
fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying
consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure? On
the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who
are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment,
so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound
to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through
weakness of will, which is the same as saying through shrinking from toil and
pain.

These cases are perfectly simple and easy to distinguish. In a free hour,
when our power of choice is untrammelled and when nothing prevents our being
able to do what we like best, every pleasure is to be welcomed and every pain
avoided. But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the
obligation of business it will frequently occur that pleasures have to be
renounced and annoyances accepted. The wise man therefore always holds in
these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other
greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains.

¹ Luca Bianchi, 'Moral Philosophy', *Dante in Context*, 2015, 35,
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139519373.012>.

Mengutip

Setelah oke, maka secara otomatis Mendeley akan menampilkan referensi kutipan sesuai dengan style citation yang dipilih. Pada contoh ini, style kutipan yang digunakan adalah Chicago Manual of Style 17th Edition (Full Note).

Lakukan hal yang sama pada setiap hendak memasukkan referensi kutipan. Mendeley secara otomatis akan menyesuaikan dengan style yang sudah dipilih.

Pada kondisi ini, Anda juga dengan mudah mengganti Citation Style yang digunakan tanpa harus mengkhawatirkan konten referensi kutipan.

The image shows a screenshot of the Microsoft Word interface with the 'References' tab selected. A teal arrow points to the 'Insert Bibliography' button in the ribbon. Another teal arrow points to a list of bibliographic entries that has been inserted into the document. The entries are:

Bianchi, Luca. 'Moral Philosophy'. *Dante in Context*, 2015, 159-72. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139519373.012>.

Bourchier, David. 'Positivism and Romanticism in Indonesian Legal Thought'. In *Indonesia: Law and Society*, edited by Timothy Lindsey, 2nd ed., 94-104. Singapore: The Federation Press, 2008.

Glenn, H. Patrick. 'Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions'. In *The Oxford Handbook of Comparative Law*, edited by Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann, 2nd ed., 423-41. New York: Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.13>.

Weyrauch, Walter Otto, and Maureen Anne Bell. 'Autonomous Lawmaking: The Case of the "Gypsies"'. In *Gypsy Law: Romani Legal Traditions and Culture*, edited by Walter Otto Weyrauch, 11-87. Berkeley: University of California Press, 2001.

Bibliografi

Setelah selesai menulis, Anda dapat menambahkan bibliografi/daftar rujukan hanya dengan mengklik **"Insert Bibliography"**, dan Mendeley secara otomatis akan memunculkannya sesuai dengan *style citation* yang sudah dipilih.

DR A CTICE
DR A CTICE
DR A CTICE
PRACTICE
PRACTICE
MAKES
PERFECT.

... nec scire fast est omnia